

Survey on Research Data in CRC Projects

Please fill in the form and answer the following questions about you and your data, so members of Z2 can get an impression of which amount and type of data exists, of the research questions, and of the methods you already applied or are planning to apply. **For each data collection, please fill in one form each.** If running into trouble or having any questions, do not hesitate to contact [Steffen Strohm](#).

You

What is your name? *Wie heißen Sie?*

-

What is your contact email address? *Wie lautet ihre Kontakt-Emailadresse?*

-

On behalf of which CRC subproject do you answer these questions? *Auf welches SFB-Teilprojekt beziehen sich die im Folgenden gegebenen Antworten?*

-

Your data (in general)

Please keep the descriptions as short as possible (and as long as necessary).

Question / Frage	Your Answer / Ihre Antwort
What is the data set's name / identifier? (If there is no distinct title and you have several data sets, please use something like DataSet1 etc.) <i>Wie lautet die Bezeichnung des Datensatzes? (Bei mehreren Datensätzen ohne eigenen Titel nutzen Sie bitte so etwas wie Datensatz1)</i>	
What does this data set represent? <i>Was wird durch diesen Datensatz repräsentiert?</i>	
What is the data format? (e.g. pictures, videos, time series, measurements etc) <i>In welcher Form liegen die Daten vor? (z.B. Bilder, Aufzeichnungen, Zeitreihen, Messwerte etc.)</i>	
How much data is there, or how many records did you collect? <i>Wie viele Dateneinträge liegen ungefähr vor?</i>	

Survey on Research Data in CRC Projects

<p>How much storage space does the data set require in its current form? <i>Wie viel Speicherplatz belegt der Datensatz in seiner derzeitigen Form?</i></p>	
<p>What is the question related to the data? Which question(s) do you want to answer with it? <i>Welche Forschungsfrage liegt der Datenerhebung zu Grunde, bzw. welche Frage(n) soll(en) damit beantwortet werden?</i></p>	
<p>Which methods did / do you use or plan to use for analysis? <i>Welche Methoden wurden oder werden zur Datenanalyse genutzt (oder sind geplant)?</i></p>	
<p>Is the data collection finished? If not, when do you plan to finish and when do you wish to update your data collection? <i>Ist die Datenerhebung bereits abgeschlossen? Wenn nicht, wann planen Sie die Erhebung zu beenden und an welchem Zeitpunkt wünschen Sie die Datensätze zu aktualisieren?</i></p>	
<p>Do you want to give any additional information in advance? <i>Möchten Sie bereits hier noch zusätzliche Informationen angeben?</i></p>	

Data Description

Please give us an **introductory (incomplete) sketch** on how your data is structured on the concept / schema level.

<p>Which objects do you store? <i>Was für Objekte haben sie im Datensatz abgelegt?</i></p>	
<p>Which attributes / features are most important within the objects mentioned above? <i>Welche Eigenschaften / Features sind für die benannten Objekte relevant?</i></p>	
<p>How are these objects related to each other? Are there any dependencies? <i>Wie sind diese Objekte untereinander verbunden? Welche Beziehungen oder Abhängigkeiten bestehen zwischen ihnen?</i></p>	